

**ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ
НЕПРОФИЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ: ПРОБЛЕМЫ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ
ИНФОРМАЦИОННО-ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ**

**PROFESSIONAL MOBILITY OF STUDENTS IN NON-CORE AREAS OF
STUDY: PROBLEMS OF IMPROVEMENT IN THE CONTEXT OF THE
DEVELOPMENT OF INFORMATION AND DIGITAL TECHNOLOGIES**

РОЗЕНКО ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА,
*старший преподаватель,
ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет».*

ROZENKO ELENA ANATOLYEVNA,
*Senior Lecturer,
Ugra State University.*

В статье анализируется проблематика совершенствования профессиональной мобильности студентов непрофильных направлений подготовки в условиях применения информационно-коммуникативных технологий. Определяются направления развития профессиональной мобильности у студентов российских вузов со стороны государства. Характеризуется специфика деятельности тьютора как нового субъекта образовательного процесса. Приводятся факторы, влияющие на эффективность создания и реализации комплексной модели формирования профессиональной мобильности у студентов высшего учебного заведения непрофильных направлений подготовки средствами информационно-цифровых технологий. В результате определены основные условия, которые способствуют формированию профессиональной мобильности данной категории студентов.

The article analyzes the problems of improving the professional mobility of students in non-core areas of study in the context of the use of information and communication technologies. The directions of the development of professional mobility among students of Russian universities from the state are determined. The specificity of the tutor's activity as a new subject of the educational process is characterized. The factors influencing the effectiveness of the creation and implementation of a comprehensive model for the formation of professional mobility among students of a higher educational institution of non-core areas of training by means of information and digital technologies are presented. As a result, the main conditions that contribute to the formation of professional mobility of this category of students have been identified.

Ключевые слова: профессиональная мобильность, цифровые технологии, развитие, непрофильные направления подготовки, студенты.

Key words: professional mobility, digital technologies, development, non-core areas of training, students.

В настоящее время в сфере образования протекают глобальные процессы мировой и региональной научно-технологической и информационно-культурной трансформации, которые характеризуются системным взаимодействием. Они объединяются на основе критерия – использования цифровых технологий. Появление данных технологий по своему

значению является не только методикой применения взаимосвязанных способов и средств информационной коммуникации при обучении, которая означает рост эффективности взаимодействия, но создание новой системы взаимодействия, что предполагает формирование новых требований к профессиональной мобильности у студентов высших учебных заведений. Потребность использования информационных технологий в образовательном процессе является чрезвычайно актуальной в связи с потребностями российского государства и общества в развитии экономики страны. Но, при этом, следует учитывать, что указанные технологии отличаются быстрой изменчивостью и сменой поколений в течение 2-3 лет.

Развитие профессиональной мобильности у студентов российских вузов со стороны государства следует рассматривать в двух направлениях: во-первых, у профессиональных ИТ-специалистов, так как информатизация общества развивается количественно и качественно, и потребности в данной сфере длительное время превышают количество подготовленных выпускников. В этой связи актуальным выступает процесс формирования новых научно-педагогических инструментов по организации процесса подготовки профессионально мобильных ИТ-специалистов [1]; во-вторых, профессиональной мобильностью должны характеризоваться такие лица как студенты непрофильных направлений подготовки, которые должны отличаться определенным уровнем информационной мобильности [2]. Задача усложняется и одновременно упрощается при формировании профессиональной мобильности у студентов вуза непрофильных направлений подготовки средствами информационно-цифровых технологий. Данные средства широко представлены в повседневной жизнедеятельности человека, и стали обязательными атрибутами трудовой и служебной деятельности. Использование их в образовательной деятельности – свершившийся факт. Но наука должна найти варианты более успешного и результативного применения информационных технологий в самообразовании отдельного индивида. Необходимо учитывать процессы периодического обновления данных технологий. По нашему мнению, данные технологии, применяемые для формирования профессиональной мобильности студентов непрофильных направлений подготовки, следует охарактеризовать как инфомационно-цифровые, что объясняется значением и спецификой технологий, предоставляющих комплекс компетенций в «цифровой оболочке».

При формировании профессиональной мобильности следует учитывать, что развивающееся воздействие информационных технологий и информационной среды обеспечивает формирование в сознании человека характеристик, которые отождествляют его функционирование с компьютером. Преобладание клипового мышления означает, что преобладающим методом воздействия на сознание является образ, влияющий на человека звуком и изображением. Профессиональная мобильность развивается у субъекта как представителя цифрового мышления, где имеется высокая восприимчивость к цифровой подаче информации, а с другой стороны, – отсутствует глубокое осознание и понимание в мировоззренческой «картине мира» лица.

Основным заказчиком и потребителем информационного интеллектуального продукта считается общество, главным интересом которого являются: комфортность потребления и использования; социальная защищенность; стабильность и устойчивость коммуникаций и информационных технологий. Отличительной особенностью Российской Федерации являются ее колоссальные территории. Поэтому, в настоящее время, в распоряжении Правительства РФ от 13.02.2019 г. № 207-р (в ред. от 30.09.2022 г.) «Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года» отдельно указывается на то, что активно распространяются дистанционные формы выполнения трудовой деятельности и увеличивается пространственная доступность услуг вследствие внедрения информационно-телекоммуникационных технологий. В целом, это существенно предопределяет условия реализации профессиональной мобильности у студентов вуза различных направ-

лений подготовки средствами цифровых технологий.

В качестве одного из основных направлений пространственного развития Российской Федерации признается развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры путем: устранения «цифрового неравенства» субъектов Российской Федерации за счет создания информационно-телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения высокоскоростной передачи данных, доступной для населения Российской Федерации; повышения информационно-телекоммуникационной связанности территории Российской Федерации за счет широкого использования систем спутниковой связи на удаленных и труднодоступных территориях и обеспечения доступности услуг связи, в том числе услуг, обеспечивающих высокоскоростную передачу данных, для населения таких районов; обеспечения создания инфраструктуры связи для беспроводной передачи данных на автомобильных дорогах федерального значения и железных дорогах, входящих в первую очередь в транспортные коридоры «Запад – Восток» и «Север – Юг»; содействие созданию современных сетей связи и внедрению узкополосного доступа для сбора и передачи телеметрической информации во всех крупных городских агломерациях и крупнейших городских агломерациях; развитие сети центров хранения и обработки больших массивов данных (дата-центров) на территориях со значительным электроэнергетическим профицитом, наличием необходимой мощности информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, особыми природно-климатическими условиями (низкими среднегодовыми температурами) и содействие экспорту услуг по обработке и хранению данных.

Данное обстоятельство предопределило формулирование в педагогической теории и практике проблемы формирования широкого значения профессиональной мобильности [3], как для будущих ИТ-специалистов, так и для более многочисленной категории выпускников других направлений подготовки вузов посредством использования информационно-цифровых технологий. Данная проблема может быть рассмотрена в нескольких содержательных аспектах.

В частности, социально-педагогический аспект определяется постоянной нехваткой специалистов, отвечающих современным требованиям рынка труда, характеризующихся тем, что они непрофильные специалисты, но применение информационно-цифровых технологий может исправить данную проблему.

Так как Стратегия пространственного развития является актом стратегического планирования, то представленный в ней подход целеполагания основывается на территориальном принципе, что непосредственно реализуется в особенностях профессиональной мобильности. Российская Федерация заинтересована в формировании профессиональной мобильности у обширного перечня студентов вузов непрофильных направлений подготовки с помощью средств информационно-цифровых технологий, расположенных в различных субъектах РФ, поскольку это непосредственно предопределено решением задач, обеспечивающих пространственное развитие государства.

Научно-теоретический аспект актуальности обусловлен необходимостью поиска новых научно-педагогических подходов в области формирования профессиональной мобильности у студентов вуза непрофильных направлений подготовки средствами информационно-цифровых технологий, которые должны отличаться универсальностью и доступностью [4].

Исследование особенностей формирования профессиональной мобильности у студентов вуза непрофильных направлений подготовки средствами информационных технологий в научно-педагогическом аспекте посвящено определению сущности, содержания и условий формирования профессиональной мобильности у данных субъектов. В теории педагогики профессиональную мобильность лиц, осуществляющих профессиональную деятельность, исследовали: Л.А. Амирова, Э.Ф. Зеер, и др., либо изучали процесс их подготовки в высшем учебном заведении такие авторы, как Л.В. Горюнова, Б.М. Игошев, С.Е. Каплина, Р.А. Каре-

лова, Л.П. Меркулова, В.А. Мищенко [5] и др. Следует отметить, что в работах указанных авторов не рассматривается в целом формирование профессиональной мобильности у студентов вуза непрофильных направлений подготовки средствами информационных технологий, но можно проследить непосредственное теоретическое взаимодействие с указанной проблематикой.

Различные особенности профессиональной подготовки, влияющей на формирование профессиональной мобильности, анализируются в работах И.С. Батраковой, С.Г. Вершловского, Н.В. Кузьминой, В.И. Подобеда, В.А. Слостенина, А.П. Тряпициной, и др.

Обязательным условием выступает субъектность специалиста, которая может реализовываться в образовательном процессе в случае наличия соответствующего опыта активного использования средств информационных технологий для создания профессиональной мобильности у студентов вуза непрофильных направлений подготовки [6]. Содержание работ данных авторов позволяет определить возможность формирования профессиональной мобильности у студентов вуза непрофильных направлений подготовки средствами информационно-цифровых технологий, с обязательным учетом процесса становления субъектного опыта их учебной деятельности [7].

Из опыта применения приемов модерации в процессе подготовки студентов высшего учебного заведения непрофильных направлений средствами информационных технологий можно отметить, что применение данных методов должно осуществляться постепенно, путем применения отдельных элементов в образовательной деятельности, где основой является системный подход с обязательным вовлечением студентов в модерацию. Преподаватель определяет и разъясняет правила обучения в формате того или иного метода, помогая на начальных этапах студентам получить основы совместной деятельности, целеполагания, планирования и рефлексии, постепенно предоставляя студентам все большую меру свободы [8].

Реализация формирования профессиональной мобильности студентов вуза непрофильных направлений подготовки средствами информационно-цифровых технологий путем создания соответствующих педагогических условий для их функционирования выражается в обеспечении осуществления личностного потенциала каждого из указанных студентов в процессе образовательной деятельности в учреждении высшего образования путем создания и координации индивидуальной образовательной траектории [9], где высокое значение приобретает новый субъект образовательного процесса – тьютор.

Деятельность тьютора направлена на сопровождение образовательной траектории студента, создание и реализацию индивидуального содействия студентам, что выражается в следующих формах: способствование выявлению и формированию мотивов, целей и интересов в области обучения; формирование учебной и образовательной рефлексии обучающегося; содействие в комплектовании индивидуального учебного плана, соответствующего требованиям федерального государственного образовательного стандарта, с учетом обязательного минимума профессиональных компетенций. Каждый студент получает возможность осуществления собственного образовательного маршрута по пути освоения наиболее важных в определенный момент для него знаний, умений и навыков. Тьютор для него становится определяющей фигурой, поскольку не только демонстрирует значение средств информационных технологий в обучении, но и разъясняет для него правила игры и значение следующих образовательных действий.

Основными условиями, которые способствуют формированию профессиональной мобильности данной категории студентов, являются: установление и развитие субъектности.

Применение модерации при формировании указанной профессиональной мобильности студентов средствами информационно-цифровых технологий является обязательным условием эффективной результативности, так как модерация является структурированным по

определенным правилам процессом группового обсуждения в интернете в целях обозначения проблем, поиска путей их решения и принятия общего согласованного вывода.

Эффективность создания и реализации комплексной модели формирования профессиональной мобильности у студентов высшего учебного заведения непрофильных направлений подготовки средствами информационно-цифровых технологий зависит от нескольких факторов: результативности усвоения студентами своего субъективного опыта освоения профессиональных компетенций; опыта прохождения учебной и производственной практики; результаты самообразования. В целом, это способствует формированию профессиональной мобильности будущего работника.

Содержательная характеристика термина «педагогические условия» анализируется в произведениях В.И. Андреева, В.И. Загвязинского, В.А. Мищенко и др.

По нашему мнению, педагогические условия следует представить как систему обстоятельств, создаваемых с целью увеличения эффективности формирования субъективного опыта освоения профессиональных компетенций в процессе образовательной деятельности студентами высших учебных заведений как обязательного основания формирования профессиональной мобильности студентами высшего учебного заведения непрофильных направлений подготовки средствами информационно-цифровых технологий.

Рассмотрение теоретических исследований, связанных рассматриваемой в данной работе проблеме, позволяет сделать вывод о том, что вопрос создания педагогических условий повышения эффективности профессиональной мобильности у студентов высшего учебного заведения непрофильных направлений подготовки средствами информационных технологий остается дискуссионным [10].

Так как в рамках нашего исследования в качестве условия формирования профессиональной мобильности у студентов высшего учебного заведения непрофильных направлений подготовки средствами информационных технологий рассматривается их субъективный опыт освоения профессиональных компетенций, то необходимо проанализировать различные подходы к определению педагогических условий эффективного формирования субъективного опыта студентов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Карелова Р.А. Формирование профессиональной мобильности будущих IT-специалистов в процессе становления субъектного опыта учебно-профессиональной деятельности: дис. ... канд. пед. наук. Екатеринбург, 2017. 183 с.
2. Розенко Е.А. Проблемы сущности и структуры профессиональной мобильности студентов вуза непрофильных направлений подготовки средствами информационных технологий // Мир науки, культуры, образования. 2022. № 4(95). С. 78-81.
3. Мищенко В.А. Самообразование студентов как фактор повышения профессиональной мобильности // Среднее профессиональное образование. 2011. № 2. С. 40-43.
4. Нужнова С.В. Сущность и структура понятия профессиональной мобильности в современном обществе. URL: <http://www.gusnauka.com/Pedagog/185.html>.
5. Мищенко В.А. Региональная модель формирования профессиональной мобильности студентов: автореф. дис. ... д-ра пед. наук. М., 2012. 40 с.
6. Василенко И.В. Социокультурная мобильность как философская проблема: автореф. дис. ... канд. философ. наук. Волгоград, 1996. 48 с.
7. Развитие субъектности в онтогенезе в современном социокультурном пространстве образования и семьи / Е.Н. Волкова [и др.]. Н. Новгород: НГПУ им. К. Минина, 2012. 250 с.
8. Вылков Р.И. Киберпространство как социокультурный феномен, продукт технологического творчества и проективная идея: дис. ... канд. философ. наук. Екатеринбург, 2009. 151 с.

9. Амирова Л.А. Развитие профессиональной мобильности педагога в системе дополнительного образования: дис. ... д-ра пед. наук. Уфа, 2009. 410 с.
10. Дворецкая Ю.Ю. Психология профессиональной мобильности личности: дис. ... канд. псих. наук. Краснодар, 2007. 169 с.

© Розенко Е.А., 2024.